

“Современный русский язык в школах Узбекистана”

Абдуллаева Мадина Рустамовна

студентка 2 курса 204-группы по направлению русский язык и литература в иноязычных группах Термезского Государственного педагогического института.

Тел: +99899-549-34-29

madinaabdullayeva888@gmail.com

Аннотация:

В данной статье раскрываются особенности преподавания русского языка в школах Узбекистана, также рассматриваются условия становления языковой личности и роль методической науки в развитии коммуникационных способностей.

Ключевые слова: Русский язык, языковая личность, коммуникация, оптимальные варианты, методика, родной язык, традиционное обучение, закономерность, фразеология.

Современное языкознание считает язык возможностью, речь - продуктом, а общение - деятельностью. Следовательно, при обучении русскому языку необходимо более конкретно определять функции языка, природу речи и особенности общения. Исходя из этих задач, можно считать, что главной целью процесса обучения языку является воспитание «языковой личности». «Языковая личность» - это такой человек, который правильно может выражать свои мысли, адекватно воспринимать чужую речь независимо от темы, места и времени разговора»[4, 20]. Языковой личностью, ученик может стать не путём накопления знаний о русском языке, как считалось ранее. Конечно же, по ходу обучения языка необходимо усвоить и определённый объём теоретических знаний, иметь достаточный словарный запас, но, прежде всего, овладеть навыками общения. Нужно иметь в виду то, что коммуникативные способности языковой личности формируются и развиваются только в процессе общения.

Язык служит инструментом познавательной деятельности, формой мышления и средством его развития. Без хорошо развитого речевого навыка, без умения выражать свои мысли, быстро и правильно воспринимать чужую речь, учиться в современной школе невозможно, так же стать полноценным членом

современного общества. Для решения своих задач методика выбирает оптимальные варианты в рамках классно-урочной системы, жестко ограниченного числа уроков и объёма учебного материала по утвержденным программам и учебникам с использованием оборудования - от тетрадей и доски с мелом до телевидения, компьютеров, проекторов и электронных досок.

Иногда высказывается мнение о методике как о прикладной, практической отрасли педагогики, дающей рекомендации по обучению конкретному предмету, конкретной теме. Методика действительно даёт такие рекомендации, но она имеет и теоретические части; практические решения опираются на познанные закономерности формирования грамматических понятий, овладения речью, усвоения письма и орфографии, навыков чтения, интонаций, на изученные трудности и ошибки учащихся. На познании закономерностей основываются диагностическая и прогностическая функции методики.

Известно, что речь на родном языке формируется в определенной последовательности. «Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорения», а главным условием этого процесса является потребности общения ребёнка, «с самого начала речь возникает как социальное явление, как средство общения»[7, 26-28]. При обучении второму языку нельзя не учитывать то, что усвоение языка начинается с формирования навыков аудирования. После длительных тренировок появляются первые показатели общения - элементы невербальной коммуникации. Долгое время ребёнок реагирует на воспринятое с помощью мимики и жестов, только после этого появляются первые слова и выражения. Следует отметить, что по объёму заложенной информации эти слова равняются целям высказывания и выполняют определенные коммуникативные функции. Следовательно, при обучении второму языку главную трудность представляет не уяснение структуры языка, а другие факторы.

Деятельность учащихся и учителя методика рассматривает как взаимодействие, как совместную работу, как сотрудничество при ведущей роли учителя.

В последние два десятилетия в Узбекистане вопросам обучения иностранным языкам уделяется пристальное внимание. Об этом свидетельствует принятие

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

Закона «Об образовании» Национальной программы по подготовке кадров и ряда последующих документов, постановление «О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков», которые создали благоприятные условия для развития методики обучения языкам.

Традиционно обучение второму языку начинается с формирования навыков говорения, при этом приветствуется употребление любых языковых средств. В результате нередко на уроках дети отвечают на вопросы, декламируют, пересказывают услышанное, задают вопросы и т.д., создавая иллюзию полноценного общения на русском языке. При проверке выясняется, что не все ученики, отличавшиеся на уроке, способны беседовать на другие темы, отвечать на те же вопросы в иной интерпретации. Такое положение объясняется тем, что мы не учитываем закономерности овладения родным языком. Первые слова ребенка на родном языке - результат довольно продолжительных во времени «упражнений» на восприятие и осмысление речевых единиц. Каждое произносимое ребёнком слово «поддерживается» значительным количеством слов и предложений, смысл которых он понимает. На уроках русского языка, из-за отсутствия такой опоры, учащиеся стараются запомнить не суть разговора, а ответ, подходящий к определенному вопросу.

Итак, для формирования истинно коммуникативных умений учитель должен определенное время довольствоваться тем, что его подопечный не говорит; хотя правильно выполняет команды типа «встань», «сядь», «иди к доске»; затем следует учить ребенка пользоваться паралингвистическими средствами коммуникации (мимика, жесты) и только после этого можно рассчитывать, что ребёнок начнёт отвечать на вопросы словами «да» или «нет», неполными предложениями, то есть пользоваться истинно коммуникативными умениями.

Создаваемые учителем учебные ситуации в определенной степени компенсируют у учащихся потребности реального общения. Средства зрительной наглядности незаменимые помощники при создании учебных ситуаций.

Цель обучения языку может быть определена как последовательное решение системы задач по формированию и развитию речевых умений и навыков по

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

всем видам речевой деятельности. Последовательность вышеуказанных задач обусловлена определенными особенностями механизмов речи, нарушение которой может повлиять на конечный результат обучения.

Обучение языку при таком подходе к вопросу означает:

- формирование навыков слушания и понимания речи на изучаемом языке;
- привитие навыков подтверждения понимания с помощью паралингвистических средств общения;
- формирование навыков говорения;
- обучение грамоте.

При этом необходимо учесть, что названные виды речевой деятельности могут развиваться только в указанной последовательности.

В программах по изучению русского языка всех времен внимание обращалось, как на развитие умения понимать русскую речь на слух, так и умение говорить. Процессы запоминания наиболее характерны в случае одновременного использования разных видов памяти. Считалось, что последовательное изучение грамматики и лексики русского языка играют очень важную роль в национальной школе. Хорошим основанием при этом является взаимосвязанное изучение синтаксиса и морфологии.

Чтобы осуществить отбор определенных единиц речи, надо проанализировать речь в наиболее типичных жизненных ситуациях. Темы в основном будут общебытовые, школьные, общественно-политические и научно-популярные, но смысловые темы должны определяться отбором необходимого для раскрытия темы языкового лексического и грамматического материала. Умения, которые необходимы для овладения связной речью, перечислялись в программах точно так же, как и в программах по русскому языку для русских школ.

Тесная связь и взаимозависимость преподавания иностранных языков и межкультурной коммуникации настолько очевидны, что вряд ли нуждаются в пространственных разъяснениях. Каждый урок языка - это перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое иностранное слово

отражает иностранный мир и иностранную культуру: за каждым словом стоит обусловленное национальным сознанием (опять же иностранным, если слово иностранное) представление о мире. Повышенный спрос потребовал изменить систему и содержание обучения языкам. Сегодня преподаватели иностранных языков, в том числе и русского языка, оказались в центре общественного внимания: представители разных специальностей в науке, культуре, бизнесе, технике и всех других областей человеческой деятельности потребовали обучения языкам как орудию производства. Естественно, меньше интересуется теория, история языка - иностранные языки требуются им для использования в разных сферах жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из других стран.

Овладение русской речью в школе - это не столько усвоение готовых образцов, запоминание модели, произнесение заученных текстов (хотя и очень важно, особенно в младших классах), сколько умение применить усвоенный языковой материал.

Методика русского языка в национальной школе должна подготовить возможность для сознания специфики родного языка в каждом конкретном случае изучения явления русского языка, но прямое обращение к родному языку должно быть строго нормированным. При овладении вторым языком в условиях массовой школы знания являются лишь необходимой предпосылкой для выработки прочных активных речевых навыков.

Коммуникативно-речевые задачи русского языка в национальной школе побуждают делать упор прежде всего на общеречевые умения. Во-первых, они, и только они, являются показателем спонтанного, свободного владения речью и способности общаться на данном языке. Во-вторых, упражнения, вырабатывающие коммуникативные умения, несут в себе наибольший воспитательный и познавательный заряд. В-третьих, в процессе формирования коммуникативных умений всегда одновременно отрабатываются самые различные навыки: орфоэпические, грамматические, орфографические и пр. Как показали специальные экспериментальные исследования, путь одновременной

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF(2023)-3,778 Volume-1, issue-10

отработки умений и навыков является самым эффективным при обучении второму языку.

Формирование коммуникативных умений является конечной целью и завершающим этапом работы по русскому языку в национальной школе. Но только ли завершающим? «В настоящее время наблюдается тенденция ставить коммуникативные задачи уже на начальной стадии отработки материала».

Важными условиями высокого уровня обучения является соответствие основным достижениям лингводидактики и лингвистики, педагогики и психологии, а также сознательное усвоение русского языка учащимися. При всех этих условиях коммуникативная направленность в обучении должна быть поставлена на первый план.

В связи с этим правильное определение содержания образования по русскому языку в национальной школе является одним из главных условий, призванных обеспечить практическое овладение русским языком как средством общения и как средством познания.

Общие перспективы развития содержания образования по русскому языку для национальной школы те же, что и для русской. Однако в условиях национальной школы этот учебный предмет выступает прежде всего как процесс обучения речевой деятельности. И поэтому задачи, которыми характеризуется рассматриваемый курс, имеют и некоторые точки соприкосновения с содержанием обучения русскому языку иностранцев, поскольку происходит обучение нерусских одному и тому же (русскому) языку, а также с содержанием обучения иностранным языкам в школе, поскольку происходит усвоение языка, которым учащиеся не владеют.

Сопоставление методик обучения русскому языку как родному, как иностранному и как второму родному обнаруживает их общие черты и различия. Объединяющим началом здесь является система русского языка, весь комплекс лингвистических компонентов, из которых формируется языковая система того или иного объема (но с неперменной адекватностью системе в целом), предлагаемая в качестве учебной модели русского языка.

Выбор формы презентации материала по русскому языку зависит от соотношения русского языка с родным, от наличия или отсутствия аналогичного явления в системе родного языка, от наличия специфических черт общего материала в системе русского или родного языка.

Методика обучения русскому языку в национальной школе использует в качестве солидного методического средства прямые параллели с родным языком учащихся. При всей разработанности проблемы в общем плане проведение параллелей и построение на этой основе учебной модели русского языка связаны с необходимостью создания специальных описаний национальных языков на уровне современной лингвистической науки и с ориентацией на обучение русскому языку учащихся национальной школы.

Использованная литература

1. Закон Республики Узбекистан от 23 сентября 2020 года № ЗРУ-637 «Об образовании».
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №34 от 19 января 2022 года «О дополнительных мерах по совершенствованию изучения иностранных языков».
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство, Ташкент, 2003.
4. Габдулхаков Ф.А. «Вопросы совершенствования процесса обучения. Русский язык в национальной школе». - 1988.
5. Имамкулов Б.Р. «Язык – важнейшее средство человеческого общения» – 2022.